

Наталія Старовойтенко

доцент, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри лісового господарства
та раціонального природокористування
Черкаський державний технологічний університет
Черкаси, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ГУМОРУ ВИКЛАДАЧАМИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Анотація У статті розглядається проблема використання гумору як засобу педагогічного впливу на студентську молодь. Проаналізовано оцінні ставлення студентів щодо особливостей індивідуального прояву почуття гумору викладачів. На основі анкетування виявлено позитивну роль педагогічного гумору в навчальній діяльності студентів.

Ключові слова: навчально-виховний процес, почуття гумору викладача, педагогічний вплив, педагогічний жарт, агресивний гумор, функції педагогічного гумору

Abstract The central issue of this paper is usage of humor as a means of pedagogical influence on student youth. The subject of analyses was the evaluative attitude of students regarding the peculiarities of the individual manifestation of the teachers' sense of humor. Based on the results of a questionnaire, the positive role of pedagogical humor during educational activity of students was revealed.

Key words: educational process, teacher's sense of humor, pedagogical influence, pedagogical joke, aggressive humor, functions of pedagogical humor.

Постановка проблеми та її актуальність. Сучасна вища школа потребує викладача вищої культури, який реалізує принципи гуманних стосунків в педагогічній діяльності, розвиває індивідуальні потенціали студентів і при цьому не створює для них ситуації тривоги, страху та нудьги. Майстерність викладача проявляється у вмінні навчати і при цьому «не засушити» студентську аудиторію. Серед характерних особливостей такого викладача яскраво виступає почуття гумору [4, с. 40].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Окремі питання гумору і сміху знайшли своє відображення в працях зарубіжних та вітчизняних вчених: що таке сміх і чому ми сміємось у відповідь на прояв гумору, взаємозв'язок почуття гумору та дотепності (Гоббс, Спенсер, Хартлі, З. Фрейд, А. Лук, А. Бергсон, Р. Юренєв); чому гумор настільки приємний і яка його роль у стосунках людей (М. Шиота, Т. Кейн, Д. Салс, Д. Тодескі); індивідуальні відмінності у почутті гумору (Хілл, Рач) чи дійсно почуття гумору корисне для психічного і фізичного здоров'я (Н. Казинс, У. Фрай, Г. Лефкур) [1; 3]. Проблему стосовно впливу гумору на успіх у навчанні досліджували Д. Брайант, Д. Зіллманн [2]. Проте проблема використання гумору як засобу педагогічного впливу, прийоми гумору, особливості почуття гумору викладача вищої школи потребують більш глибокого дослідження та узагальнення.

Мета статті – виявити та проаналізувати особливості уявлень студентів (на прикладі Черкаського державного технологічного університету) щодо специфіки прояву почуття гумору викладача та його роль в навчально-виховному процесі.

Виклад основного матеріалу. Для виявлення особливостей застосування гумору викладачами в навчально-виховному процесі та індивідуальних проявів почуття гумору у викладачів, ми використали в нашому дослідженні метод анкетування. Анкетуванням було охоплено 158 студентів різних курсів Черкаського державного технологічного університету. Анкету було складено на основі праць Д. Брайанта і Д. Зіллманна [2].

Почуттям гумору викладача – це його вміння помічати протиріччя в навколишній дійсності і видавати стосовно цих невідповідностей дотепний вислів, що сприймається студентами та іншими оточуючими доброзичливо. [5, с. 10]. Студенти відмічають, що викладачі з почуттям гумору в навчально-виховному процесі демонструють життєрадісність, дружелюбність, креативність, інтелект, здатність генерувати комізм (смішне), викликаючи у молоді здоровий сміх. Проте, окрім переважаючого позитиву, можливі прояви імпульсивності, демонстративності з елементами епотажності. Так, 74% опитаних студентів зазначають, що викладачі дуже серйозні, майже не вдаються до жартів, гумористичних текстів та завдань, а на студентський гумор реагують стримано або не помічають його. Переважно жартують викладачі чоловічої статі, хоч їхній гумор більш агресивний порівняно з гумором жінок-педагогів. Так, після «жартівливих» зауважень дотепних чоловіків-викладачів, студенти перестають спізнюватися на заняття, викрикувати репліки, списувати. Більшість студентів фіксують гумористичні «перли» викладачів на сторінках конспектів лекцій. Найчастіше викладачі застосовують гумористичні коментарії студентських відповідей, тобто висміюється конкретний студент, який щось наплутав або вирізнився поведінкою.

Запам'ятовується студентам педагогічний гумор, спрямований на відомих сучасних та історичних особистостей, жартівливі історії, каламбури, іронічні чи дотепні викладацькі репліки під час семінарських занять. Найкращим способом застосування гумору у навчальному процесі, на думку студентів, є «розумний» (повчальний), який ілюструє предмет вивчення («отримую задоволення від інтелектуально складних жартів»). Студенти позитивно ставляться до виконання творчих завдань, де необхідно «придумати смішне оповідання, наприклад, про людей з акцентуаціями характеру, комплексами неповноцінності тощо». Серед видів педагогічного гумору певне місце належить жартам викладачів щодо самих себе. Слід зазначити, що єдиної думки про ефективність таких жартів у відповідях студентів не спостерігається. Проте, більшість опитаних (85%) відносять невербальний гумор (смішна манера говорити, вокальний комізм, гримаси, певним чином стояти, рухатися в аудиторії, маніпулювати предметами, одягатися тощо) до факторів, які відволікають увагу від змісту матеріалу, створюють атмосферу очікування прояву комізму. Не схвалюють опитані і так звані «консервовані жарти», «бородатий

гумор». Зазвичай – це їдка іронія, піддражнювання, що використовуються для критики чи похвали. З-поміж результатів нашого дослідження цікавим є ставлення студентів до гумору на заліках та екзаменах: 78% опитаних остерігаються такого гумористичного спілкування. Молодь сприймає «екзаменаційні жарти» як загрозу, часто студенти розгублюються і ображаються на викладача.

Лише незначна частина студентів (9%) вказала на те, що їх дратують гумористичні вправи і «несерйозні» тести («навчання – це серйозний вид діяльності, а не гра та розвага»). На запитання «Чи допомагає гумор в посібниках зробити їх більш зрозумілими і краще засвоїти навчальний матеріал?» студенти допускають і схвалюють карикатури та комікси. На думку студентів «гумор в підручниках має бути помірним, щоб не втрачати відчуття реальності».

Відповіді студентів свідчать, що почуття гумору викладача проявляється в тому, що він «вміє розсмішити аудиторію»; «жартує спонтанно»; «відгукується на жарти студентів, «з допомогою гумору ілюструє основні поняття лекційного матеріалу», «знає сучасні «приколи», «дотепно і необразливо коментує помилкову відповідь студента», «вміє «виховувати» за допомогою жартів студентів з неадекватною поведінкою, всі сміються, але по-доброму», «розповідає кумедні історії з життя відомих людей та власної викладацької роботи», «вміє бути вимогливим, серйозним і не серйозним на заняттях», «використовує український народний гумор». Студентам особливо подобаються професійно спрямовані жарти викладачів.

Опитувані зазначають, що деякі викладачі «намагаються розсмішити студентську аудиторію, нав'язуючи їй жарти, власні гумористичні оцінки, які не приймаються сучасною молоддю»; «неодноразово повторюють «крилаті фрази» з телевізійних програм і рекламних компаній»; «жартують не до місця», «через гумор, сміх часто губиться головна ідея навчального матеріалу»; «довго розповідають веселі байки, а потім пояснюють для тих, хто не сміється»; «жарти, зазвичай, стосуються низького інтелекту, примітивної освіти і культури молоді, грошей». Студентами помічено існування «жартів-етикеток» стосовно поведінки, обмовки, помилки. Відсутність чи недостатність почуття гумору свідчить як про знижений емоційний рівень (неприйняття «простих» жартів як таких), так і недостатній інтелектуальний рівень особистості (невміння зрозуміти гумор ситуації, гру слів тощо). У першому випадку викладач «кривиться», оскільки вважає, що студент сказав дурницю, у другому ж нерідко підозрює в незрозумілому жарті знуцання на свою адресу. В обох випадках студентам доводиться виключити зі спілкування будь-який натяк на гумор. Цим самим викладач створює напружені ситуації в педагогічній взаємодії зі студентами. «Є викладачі, які дуже комфортно себе почувають у ситуації напруженій (проблема неготовності студента до пари, неадекватна реакція деяких студентів на критику) – замість гніву, моралізаторства, вони в непрямій формі, з допомогою народних висловів рятують передконфліктну ситуацію. Сміх в аудиторії, на диво, згладжує спілкування».

У процесі дослідження виявилось, що використання гумору викладачем тісно пов'язано з його індивідуально-психологічними особливостями. Так, викладачі, які щиро сміються над жартівливими репліками студентів, не завжди здатні проявляти дотепність, спонтанно генерувати гумор. Є категорія викладачів, які сміються тільки над власними жартами, проте насторожено або негативно ставляться до проявів комізму з боку студентів. З'ясовано, що викладачі-екстраверти жартують специфічно і отримують задоволення від інших типів гумору, ніж викладачі-інтроверти. Так, інтроверти менше вступають у гумористичні діалоги зі студентами, віддають перевагу слуханню. Дружелюбні, демократичні викладачі у напружених, конфліктних ситуаціях відрізняються добрим гумором, тоді як авторитарні, схильні подавати жарти більш агресивним способом, що нерідко загострює конфлікт і веде до відчуження зі студентською групою.

Висновки. Згідно з результатами опитування студентів про роль педагогічного гумору виявлено: гумор підвищує інтерес студентів до предмету і відповідно до особистості викладача (23,1%) опитаних; гумор сприяє створенню позитивної атмосфери в аудиторії (22,3%); гумор дає емоційну розрядку на занятті (19,4%); гумор привертає і утримує увагу студентів (12,3%); гумор допомагає студентам краще запам'ятати інформацію (10,6%). Усі респонденти вважають недопустимим в педагогічній діяльності використовувати гумор, що висміює та ображає особистість студента.

Не кожен викладач має здорове почуття гумору. Багатьом педагогам важко застосовувати доцільний гумор на заняттях. Потребують подальшого дослідження питання рівнів та критеріїв розвитку почуття гумору викладача.

Список використаних джерел

1. Hehl, F.-J., Ruch, W. The location of sense of humor within comprehensive personality spaces. An exploratory study. *Personality & Individual Differences*. 1985. № 6(6). P. 703–715.
2. Bryant J., Zillman D. (1989). Using humor to promote learning in the classroom. *Humor and children's development: A guide to practical applications* / Ed. by P. E. McGhee. New York: Haworth Press. P. 49–78.
3. Мартин Р. Психология юмора / Пер.с англ. под ред. Л. В. Куликова. СПб. : Питер, 2009. 480 с.
4. Старовойтенко Н. В., Осипенко В. І. Почуття гумору викладача як засіб комунікативного впливу на студентську молодь. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії" (30 вересня 2018 р.) Переяслав-Хмельницький, 2018. С. 40–42.
5. Старовойтенко Н. В. Почуття гумору викладача як ознака soft skills. Актуальні питання науки, освіти та суспільства в умовах сучасних викликів: зб. тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 27 грудня 2022 р.): у 2 ч. Кременчук : ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. С. 10–12.